

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1166 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	

OLIY TA'LIMDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning oliy ta'lim uchun manfaatli tomonlari, muammolari va potensial ta'siri o'rganilgan. Oliy ta'limda sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, AI, oliy ta'lim, pedagoglar, ahloqiy mulohazalar, talabalar, oliy ta'lim muassasalari.

Abstract: This article examines the benefits, challenges, and potential impact of artificial intelligence on higher education. Recommendations have been developed for the implementation of artificial intelligence in higher education.

Key words: artificial intelligence, AI, higher education, educators, ethical considerations, students, higher educational institutions.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества, проблемы и потенциальное влияние искусственного интеллекта на высшее образование. Разработаны рекомендации по внедрению искусственного интеллекта в высшее образование.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, высшее образование, педагоги, этические соображения, студенты, высшие учебные заведения.

KIRISH

Sun'iy intellektdan oliy ta'lim muassasalarida, neft va gaz sohasida hamda ushbu soha bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashda foydalanish, shuningdek, sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish masalalari, jumladan, oliy ta'lim muassasalari hamda ular orqali neft va gaz sohasi mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari ko'rib chiqilgan. Ushbu paragrafda oliy ta'lim tizimi hamda neft va gaz sohasida oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi haqida to'xtalamiz. Bu borada xorijiy mamlakatlar ikki guruhga bo'linib, birinchi guruh xorijiy mamlakatlar (AQSH misolida) va ikkinchi guruh MDH mamlakatlari (Rossiya misolida) bo'yicha o'rganiladi.

AQSH tajribasi: AQSHdagi Jorjiya universiteti rahbariyati professor-o'qituvchilar, xodimlar va talabalar uchun universitet kampusi hududida sun'iy intellektdan ko'proq foydalanishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda. Bunday harakatlar sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlarga yo'naltirilayotgan katta hajmdagi investitsiyalarni, kampus hududida Microsoft kompaniyasining sun'iy intellektga asoslangan generativ chatboti - Microsoft Copilot'ga kirish imkonini, shuningdek, professor-o'qituvchilarning talabalarni auditoriya va undan tashqarida sun'iy intellektdan samarali foydalanishga o'rgatishlarini rag'batlantirish maqsadida "Sun'iy intellekt asosida o'qitishdagi innovatsiyalar" mukofoti (The Innovation in AI Teaching Award)ni joriy etishni o'z ichiga oladi.

Bunda nafaqat Jorjiya universiteti, balki Qo'shma Shtatlardagi boshqa kollej va universitetlar ham o'z kampuslarida sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirishga astoydil harakat qilmoqda. Masalan, Michigan universiteti ma'lumotlarni boshqarish va insonlarning individual ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan talabalar va professor-o'qituvchilar uchun sun'iy intellekt vositalarining maxsus to'plamini ishlab chiqdi. Arizona davlat universiteti kabi ba'zi oliy ta'lim muassasalari esa hatto o'z kampusini ChatGPT bilan bog'lash uchun sun'iy intellekt bilan shug'ullanadigan OpenAI kompaniyasi bilan hamkorlik qilishni boshladilar.

AQSHda tobora ko'proq oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellektdan foydalanishni boshlaganliklari sababli, bu holat oliy ta'lim sifatiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqidagi savollarni yuzaga keltirmoqda. Amerikaliklarning sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishga qanday munosabatda bo'lishini yaxshiroq tushunish uchun New America tashkilotining jamoatchilik fikrini tahlil qiluvchi Varying Degrees nomli milliy so'rovnomasi 2024-yilda birinchi marta oliy ta'limga sun'iy intellektni integratsiya qilishga qaratilgan savollarni o'z ichiga oldi. Ushbu savollar amerikaliklarning oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish haqidagi tasavvurlari hamda sun'iy intellekt talabalar o'qishi, ularni qo'llab-quvvatlash va oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlarning qiymatiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini yoritadi.

1-rasmda amerikaliklarning bunday savollarga qanday javob berganliklari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hattoki amerikaliklar ham sun'iy intellektning oliy ta'limga ko'rsatadigan ta'siri borasida ko'proq noaniq yoki salbiy fikrga ega ekanliklarini namoyon etishgan. Agar e'tibor qaratsangiz, talabaning o'qishi uchun qilinadigan investitsiya kelajakda yaxshi daromad keltirishini so'rovda qatnashganlarning 72 foizi qo'llab-quvvatlagan, biroq sun'iy intellektdan foydalanish borasida bunday ko'rsatkich deyarli kuzatilmagan.

1-rasm. Amerikaliklarning oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha savollarga javoblari¹

Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, hatto sun'iy intellektdan foydalanish va uni boshqarish borasida jahondagi eng yetakchi mamlakat sifatida e'tirof etilayotgan AQSHda ham oliy ta'lim va sun'iy intellekt o'rtasidagi munosabat borasida to'liq shakllangan kontseptsiya mavjud emas. Fikrimizcha, bu o'z navbatida sohaga oid ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirishni talab qilmoqda.

Endi AQSHda neft va gaz sohasi bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish tajribasi haqida to'xtalmoqchimiz. Buning oldidan mamlakatda neft va gaz sohasi bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash tizimini qisqacha tavsiflab berishni afzal bildik. Bunday qisqacha tavsif 1.3.1-jadvalda o'z ifodasini topgan.

1 Manba: Sophie Nguyen, Rachel Fishman & Olivia Cheche. Varying Degrees 2024: New America's Eighth Annual Survey on Higher Education. URL: <https://www.newamerica.org/education-policy/reports/varying-degrees-2024/> (Last updated on July 30th, 2024).

AQSHda neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlashda yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lgan Kolorado tog'-kon instituti (Colorado School of Mines)da "Generativ sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar" (Guidelines for Using Generative Artificial Intelligence) ishlab chiqilgan bo'lib, ular ushbu oliy ta'lim muassasasida sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish uchun dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur ko'rsatmalarda keltirilganidek, institutda generativ sun'iy intellekt vositalari, jumladan GhatGPT kabi "katta til modellari" va Midjourney kabi "matndan tasvirga o'tkazish vositalari"dan akademik maqsadlarda foydalanish borasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Institut rahbariyati institut hamjamiyatini bunday muhokamalarda ham tanqidiy, ham ijodiy yondashish orqali faol ishtirok etishga undaydi.

Ko'rsatmalarda ta'kidlanishicha, generativ sun'iy intellekt vositalari o'quv jarayoniga qo'shimcha bo'lib, ular ta'lim natijalarini oshirish uchun bir qator innovatsion usullar yordamida qo'llanishi mumkin. Professor-o'qituvchilarga o'z darslarida generativ sun'iy intellekt vositalaridan puxta foydalanish tavsiya qilinadi. Agar generativ sun'iy intellekt vositalaridan to'g'ri foydalanilsa, ular dars mashg'ulotlari, topshiriqlar va baholash tizimlarini ishlab chiqishni takomillashtirishi mumkin.

1-jadval. AQSH da neft va gaz sohasi bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash tizimi².

Oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash dasturlari	Tavsif	Oliy ma'lumot darajalari
Bakalavrlik dasturlari		
Neft va gaz sohasi muhandisligi (Petroleum Engineering) bo'yicha	Ushbu dastur talabalarni neft va gaz sanoati muhandisligining nozik jihatlarini to'g'risidagi tayanch bilimlar bilan ta'minlaydi. O'qish davomida talabalar burg'ulash usullari, rezervuarlarni boshqarish va ishlab chiqarishni optimallashtirish bo'yicha zarur bilimlarga ega bo'lishadi. Ushbu ta'lim dasturi bitiruvchilari neft va gaz sanoati muhandislari sifatida muvaffaqiyatli karyera qilish imkoniyatiga ega bo'lishib, ular neft va gaz konlarini qidirish va qazib olish bo'yicha muhim loyihalarga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishadi.	Neft va gaz sohasi muhandisligi bo'yicha Fan Bakalavri (Bachelor of Science (BS) in Petroleum Engineering)
Neft va gaz sohasi menejmenti (Energy Management) bo'yicha	Ushbu dastur talabalarga energiya resurslarining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan neft va gaz sohasini boshqarish bo'yicha bilim va tajribalarni o'rgatadi. Bu dasturda talabalar neft va gaz sohasining texnik jihatlarini o'rganish bilan birga sohadagi siyosat, iqtisodiyot va barqarorlik masalalarini ham o'rganadilar. Ta'lim dasturi bitiruvchilari global energetika muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydigan energetika sohasi analitiklari yoki menejerlari sifatida karyera qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.	Neft va gaz sohasi menejmenti bo'yicha Biznes boshqaruvi Bakalavri (Bachelor of Business Administration (BBA) in Energy Management)
Magistrlik dasturlari		
Neft va gaz sohasi muhandisligi (Petroleum Engineering) bo'yicha	Ushbu dastur neft va gaz sanoati muhandisligining murakkab sohalarida talabalarining texnik bilim va tajribalarini chuqurlashtirishga yo'naltiriladi. Dastur rezervuar muhandisligi yoki burg'ulash muhandisligi kabi ixtisoslik variantlarini taklif qilib, bu talabalarga o'qishlarini o'zlarini qiziqqan muayyan sohalariga moslashtirish imkonini beradi. Qidiruv, qazib olish va rezervuarlarni boshqarish bo'yicha ilg'or konsepsiyalarni o'z ichiga olgan ushbu ta'lim dasturining bitiruvchilari neft va gaz sohasining murakkab muammolarini hal qilishlari mumkin.	Neft va gaz sohasi muhandisligi bo'yicha Fan Magistri (Master of Science (MS) in Petroleum Engineering)
Neft va gaz sohasi menejmenti (Energy Management) bo'yicha	Ushbu dastur talabalarga energetika tizimlari, jumladan neft va gaz sohasining muhim roli to'g'risida yaxlit tushuncha beradi. Energetika tizimi yoki neft va gaz sanoatini boshqarish sohasiga ixtisoslashgan ushbu ta'lim dasturi ishbilarmonlik qobiliyatlari bilan energetika sohasidagi bilim va tajribalarni o'zaro uyg'unlashtirishga intilayotganlar uchun ideal ahamiyatga egadir.	Neft va gaz sohasi menejmenti bo'yicha Biznes boshqaruvi Magistri (Master of Business Administration (MBA) in Energy Management)

2 Ushbu jadval muallifning o'zi tomonidan quyidagi manbadan foydalanish asosida tuzildi: Oil and Gas Management Courses in the USA. URL: <https://www.studyin-usa.com/popular-courses/oil-gas-and-petroleum-management/> (Date of Access: Jan 10, 2025).; Bachelor's degrees in Mining, Oil & Gas in United States. URL: <https://www.bachelorsportal.com/search/bachelor/mining-oil-gas/united-states> (Date of Access: Jan 10, 2025).

Ko'rsatmalarda qayd etilishicha, sun'iy intellekt va raqamli savodxonlik – bu talabalarga bo'lajak mutaxassislar sifatida o'z tegishli sohalarida, shuningdek, fuqaro va iste'molchilar sifatida umrlari davomida kerak bo'ladigan asosiy bilim va ko'nikmalardir³.

Kolorado tog'-kon institutidan tashqari, AQSHning boshqa yetakchi universitetlari ham neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlashda sun'iy intellektni o'quv dasturlariga faol integratsiya qilmoqdalar. Quyida ular haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan:

Stenford universiteti (Stanford University). Sun'iy intellekt laboratoriyasi (The Stanford AI Lab) bo'lajak neft va gaz sohasi mutaxassislarini ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda ilg'or texnologiyalar yordamida ta'lim olishlarini ta'minlash uchun energiya kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi. Shuningdek, prognozli texnik xizmat ko'rsatish va jarayonlarni optimallashtirish uchun sun'iy intellektga asoslangan modellari ishlab chiqiladi⁴.

Ostindagi Texas universiteti (University of Texas at Austin). "Neft va geotizimlar muhandisligi" dasturi talabalarining rezervuarlarni modellashtirish va burg'ulash operatsiyalarini tushunish darajasini oshirish uchun sun'iy intellektga asoslangan simulyatsiya vositalari va mashinaviy o'qitish usullaridan (machine learning techniques)⁵ foydalanadi⁶.

Karnegi-Mellon universiteti (Carnegie Mellon University). Sun'iy intellekt sohasidagi ilg'or tadqiqotlari bilan mashhur bo'lib, u bo'lajak mutaxassislar uchun sun'iy intellektni energetika sektori muammolarini, jumladan, neft va gazni qazib olish va qayta ishlash operatsiyalarini avtomatlashtirishga tatbiq etishga qaratilgan maxsus kurslarni taklif etadi⁷.

Texas A&M universiteti (Texas A&M University). Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellekt ilovalarini integratsiya qilish maqsadida yirik neft va gaz sohasi kompaniyalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu jarayonda xavfsizlik va samaradorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratiladi⁸.

Massachusetts texnologiya instituti (Massachusetts Institute of Technology). "Energetika sohasidagi tashabbus" (MIT Energy Initiative) doirasida amalga oshirilayotgan sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish bo'yicha tadqiqotlar bo'lajak mutaxassislarning neft va gaz sohasida prognozli analitika va robototexnika dasturlaridan foydalanishlarini o'rgatadigan sun'iy intellekt asosida ta'limning kelajagini shakllantirishga yordam beradi⁹.

Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2019-yil 10-oktabrdagi 490-sonli farmoni bilan tasdiqlangan "2030-yilgacha sun'iy intellektni rivojlantirish milliy strategiyasi" oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish uchun muhim normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Unda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratilgan:

- oliy ta'lim muassasalari yordamida sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar sonini oshirish;
- sun'iy intellektdan foydalana oladigan oliy ma'lumotli mutaxassislar yetishmovchiligining o'rnini to'ldirish uchun global darajadagi ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va rivojlantirish;
- sun'iy intellektni iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning muhim sektorlariga, jumladan, oliy ta'lim tizimiga integratsiyalashni jadallashtirish.

Mazkur strategiyada davlat, oliy ta'lim muassasalari va biznes o'rtasidagi hamkorlikning nihoyatda muhimligi ta'kidlangan. Shuningdek, sun'iy intellektni joriy etishga qaratilgan ta'lim loyihalarida "Sberbank" (hozirgi "Sber") va "Yandex" kabi yirik kompaniyalar faol ishtirok etish uchun jalb etilgan¹⁰.

Bugungi kunda Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellekt bo'yicha ta'lim dasturlarini faol ravishda rivojlantirayotgan bo'lib, buni turli tadqiqotlar natijasida tuzilgan sun'iy intellekt bo'yicha eng yaxshi universitetlar ro'yxati kabi reytinglarda ham ko'rish mumkin. Quyidagi 1.3.2-jadvalda "Edurank" rasmiy internet saytida keltirilgan "Rossiyadagi sun'iy intellekt bo'yicha 100 ta eng yaxshi universitet" reytingidagi top 5 ta universitet o'z aksini topgan.

3 Guidelines for Using Generative Artificial Intelligence. URL: <https://www.mines.edu/academic-affairs/genai/> (Date of Access: Dec 4, 2024).

4 Stanford AI Lab. URL: <https://ai.stanford.edu/> (Date of Access: Nov 20, 2024).

5 Компьютер ва рақамли технологиялар ёрдамида ўқитиш усуллари.

6 Post Graduate Program in Artificial Intelligence and Machine Learning: Business Applications. Brochure. The University of Texas at Austin, 2025. 21 pages.

7 AI at CMU. URL: <https://ai.cmu.edu> (Date of Access: Oct 5, 2024).

8 Oil and Gas Research Partnership Propels International Initiatives. URL: https://energy.tamu.edu/news_item/oil-and-gas-research-partnership-propels-international-initiatives/ (Published: March 29, 2024).

9 Linking science, innovation, and policy to transform the world's energy systems. URL: <https://energy.mit.edu/> (Date of Access: Oct 12, 2024).

10 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена Указом Президента РФ от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»). <https://ai.gov.ru/national-strategy/>

2-jadval. 2024-yilda Rossiyadagi sun'iy intellekt bo'yicha 5 ta eng yaxshi universitet¹¹.

Reyting	Universitet	Yevropa miqyosidagi reyting	Jahon miqyosidagi reyting	Qabul qilish foizi	Tashkil topgan yili
1	Moskva davlat universiteti	114	328	12%	1756
2	Sankt-Peterburg davlat universiteti	204	537	14%	1724
3	"Oliy iqtisodiyot maktabi" Milliy tadqiqot universiteti	224	582	19%	1992
4	ITMO universiteti	317	815	10%	1900
5	Moskva fizika va texnologiya instituti	380	1006	30%	1946

Rossiya oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish borasida ko'plab real misollar mavjud. Masalan, "Oliy iqtisodiyot maktabi" Milliy tadqiqot universiteti 2024-yil bahorida 15 nafar talabaga YandexGPT til modelidan foydalanish huquqini berdi. Talabalar bu orqali ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, umumlashtirish va rasmiylashtirish ishlarini bajardilar. Moskva shahridagi pedagogika universiteti ilmiy kengashi esa talabalarni generativ sun'iy intellekt vositalaridan (jumladan, ChatGPT va uning analoglari) foydalanishga ruxsat berdi. Shu bilan birga, talabalar olingan ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqib, uni ishonchli manbalar bilan boyitishga majbur bo'ldi.

Bauman nomidagi Moskva davlat texnika universiteti talabalariga ham diplom ishini tayyorlashda sun'iy intellektdan oqilona foydalanishga ruxsat berdi. Bu talabga ko'ra, bunday diplom ishlari "sun'iy intellektdan foydalanish asosida tayyorlangan" degan belgi bilan ta'minlanishi shart. ITMO universiteti esa dasturlash ko'nikmalariga ega bo'lmagan talabalarga mashinaviy o'qitish vositalaridan foydalanishni o'rgatadi. Shu bilan birga, universitet professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlar uchun Python dasturlash tilida ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rgatuvchi kurslar tashkil qiladi.

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi xalq xo'jaligi va davlat xizmati akademiyasi 2023-2024 o'quv yilida 750 ga yaqin tinglovchini mashinaviy o'qitish va sun'iy intellektdan foydalanishga qaratilgan kasbiy qayta tayyorlash dasturi bo'yicha o'qitdi. Ushbu dasturda tinglovchilar Python asoslarini o'rganib, chuqur neyron tarmoqlar (deep learning)¹² yordamida ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda ma'lumotlarni tahlil qilishni o'zlashtirdilar¹³.

Yandex va "Oliy iqtisodiyot maktabi" Milliy tadqiqot universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, 2024-yilda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining 83 foizi ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini faol joriy etdi. Endi esa Rossiya oliy ta'lim muassasalarida neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarish tajribasi haqida so'z yuritmoqchimiz¹⁴.

Misol uchun, I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti soha mutaxassislarini tayyorlashda yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Ushbu universitetning "Neft va gaz ishi" mutaxassisligi dasturlari sun'iy intellekt bo'yicha modullarni o'z ichiga oladi. Masalan, "Neft va gaz konlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilishda mashinaviy o'qitish" moduli mavjud. Universitet "Gazprom Neft" va boshqa kompaniyalar bilan hamkorlikda burg'ulash va qidiruv ishlarini optimallashtirishda sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha keys-stadiyalar ishlab

11 Manba: 100 Best universities for Artificial Intelligence (AI) in Russia. URL: <https://edurank.org/cs/ai/ru/> (Updated: February 29, 2024).

12 Bekzod Zokirov. Kelajak texnologiyalari uchun kurash: nega Xitoy va Rossiya sun'iy intellektni rivojlantirishdan manfaatdor? URL: <https://www.uzanalytics.com/siyosat/9463/> (Chop etilgan vaqti: Iyun 30, 2021).

13 Виталий Крюков. Как российские и зарубежные вузы внедряют ИИ в обучение студентов. 06 ноября 2024. www.vedomosti.ru

14 Как искусственный интеллект меняет российское высшее образование в 2024 году. 6 ноября 2024. www.dzen.ru

3-jadval. Rossiya oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanadigan asosiy neft va gaz sohasi mutaxassisliklari¹⁵.

Mutaxassisliklar		
Yo'nalishlar	Tavsif	Mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari
Neft va gaz ishi		
Neft qazib olish obyektlarini ekspluatatsiya qilish va texnik xizmat ko'rsatish	Bu yo'nalishda neft konlarida ishlash, jumladan skvajinalarni burg'ulash va ekspluatatsiya qilish uchun mutaxassislar tayyorlanadi.	I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti, Tyumen sanoat universiteti, Ufa davlat neft texnika universiteti
Gaz va gaz kondensatini qazib olish obyektlari hamda yer osti gaz omborlarini ekspluatatsiya qilish va texnik xizmat ko'rsatish	Bu yo'nalishda gaz sanoati, jumladan gazni saqlash texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashga asosiy e'tibor qaratiladi.	
Neft va gaz skvajinalarini burg'ulash texnologiyalari	Bu yo'nalishda talabalarga burg'ulash usullari, shu jumladan dengizda burg'ulash usullari o'rgatiladi.	
Neft va gaz quvurlari hamda neft bazalarini loyihalashtirish va ekspluatatsiya qilish	Bu yo'nalishda talabalarga uglevodorodlarni transportirovka qilish tizimlari bilan ishlash o'rgatiladi.	
Neft va gaz konlari geologiyasi va qidiruvi		
Neft va gaz geologiyasi	Bu yo'nalishda talabalarga uglevodorodlarni izlash uchun yer qobig'ining tuzilishi o'rgatiladi.	Sergo Orjonikidze nomidagi Rossiya davlat geologiya-qidiruv universiteti, M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti
Qidiruvning geofizik usullari	Bu yo'nalishda talabalarga zaxiralarni baholash texnologiyalarini qo'llash o'rgatiladi.	
Kimyoviy texnologiya va neft kimyosi		
Neft va gazni qayta ishlash	Bu yo'nalishda talabalarga yoqilg'i, moylash materiallari va kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlari o'rgatiladi.	Sankt-Peterburg davlat texnologiya instituti, Qozon milliy tadqiqot texnologik universiteti, Ufa davlat neft texnika universiteti
Neft kimyosi	Bu yo'nalishda talabalarga uglevodorodlar asosida sintetik materiallarni yaratish o'rgatiladi.	
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish		
Neft va gaz tarmog'ida avtomatlashtirish	Bu yo'nalishda talabalarga neft va gazni qazib olish va qayta ishlashni boshqarish tizimlarini ishlab chiqish va ularga xizmat ko'rsatish o'rgatiladi.	Milliy tadqiqot Tomsk politexnika universiteti, Samara davlat texnika universiteti
Ekologiya va xavfsizlik		
Neft va gazni ishlab chiqarishda ekologiya	Bu yo'nalishda talabalarga neft va gazni ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish o'rgatiladi.	Uxta davlat texnika universiteti, Janubiy Rossiya davlat politexnika universiteti
Texnosfera xavfsizligi	Bu yo'nalishda talabalarga ishlab chiqarish obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash o'rgatiladi.	
Neft va gaz tarmog'ida iqtisodiyot va boshqaruv		
Neft va gaz majmuasi korxonalarining iqtisodiyoti	Bu yo'nalishda talabalarga neft va gaz majmuasi korxonalarining moliya va loyihalarini boshqarish o'rgatiladi.	"Oliy iqtisodiyot maktabi" Milliy tadqiqot universiteti, I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Neft va gaz biznesida menejment	Bu yo'nalishda talabalarga neft va gaz majmuasi korxonalarini faoliyatini tashkil etish va boshqarish o'rgatiladi.	
Konchilik hamda neft va gazni qazib olishning fizikaviy jarayonlari		
Konchilik hamda neft va gazni qazib olishning fizikaviy jarayonlari	Bu yo'nalishda talabalarga neft va gazni qazib olish va qayta ishlashning fizikaviy va kimyoviy jihatlari o'rgatiladi.	Milliy tadqiqot texnologik universiteti "MISiS"

15 Ushbu jadval muallifning o'zi tomonidan quyidagi manbadan foydalanish asosida tuzildi: Анастасия Зинченко. Нефтегазовые вузы России. Доступно: <https://propostuplenie.ru/article/neftegazovye-vuzy-rossii> (Обновлено 10 июля 2020 г.); Кира Гордеева. Нефти нужны нефтяники. 10 сентября 2023. www.vedomosti.ru; Нефтяные вузы России 2025. Доступно: <https://edunews.ru/universities-base/spisok/oil.html> (Дата посещения: 21 января 2025).

Universitet talabalari sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda seysmik ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilishni o'rganmoqdalar.

Masalan, Tyumen sanoat universiteti neft va gaz korxonalari ko'plab joylashgan G'arbiy Sibir hududidagi yetakchi oliy ta'lim muassasasi bo'lib, undagi "Neft va gaz ishi" mutaxassisligi talabalari "Amaliy geologiya, konchilik, neft va gaz ishi hamda geodeziya" fan dasturi doirasida sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv texnologiyalarini o'rganadilar. Bu dasturga tog' jinslarini kompyuter texnologiyalari yordamida tahlil qilish bo'limlari ham kiritilgan. Amaliy mashg'ulotlar esa konlarning "raqamli egizaklari"¹⁶ ni ishlatadigan simulyatorlarda o'tkaziladi.¹⁷

Shuningdek, Ufa davlat neft texnika universiteti neft kimyosi va uni qayta ishlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaydi. Bu oliy ta'lim muassasasida "Kimyoviy texnologiyalar va neft kimyosi" yo'nalishida o'qitiladigan fanlarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalaniladi. Masalan, chuqur o'rganish¹⁸ algoritmlari yordamida neftni qayta ishlash jarayonlarini modellashtirish, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning hajmini prognozlash amalga oshiriladi. Universitetning "Bashneft" kompaniyasi bilan yaqin hamkorligi real ma'lumotlar asosida o'qitishga imkon beradi¹⁹.

Bu kabi real misollarni yana ko'plab keltirish mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, Rossiya oliy ta'lim muassasalarida neft va gaz sohasi mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Power of AI in Training and Development. TD Magazine, Jan 05, 2024. www.td.org.
2. Nguyen, S., Fishman, R., Cheche, O. Varying Degrees 2024: New America's Eighth Annual Survey on Higher Education. <https://www.newamerica.org/education-policy/reports/varying-degrees-2024/> (Last updated on July 30, 2024).
3. Sawyer, O. Americans Are Skeptical About AI Use in Higher Education. New America, Dec 12, 2024. www.newamerica.org.
4. White, J., Cesareo, S. The Global AI Index. Tortoise Media, Sep 19, 2024. <https://www.tortoisemedia.com/intelligence/global-ai#rankings>.
5. Guidelines for Using Generative Artificial Intelligence. <https://www.mines.edu/academic-affairs/genai/> (Date of Access: Dec 4, 2024).
6. Stanford AI Lab. <https://ai.stanford.edu/> (Date of Access: Nov 20, 2024).
7. AI at CMU. <https://ai.cmu.edu> (Date of Access: Oct 5, 2024).
8. Oil and Gas Research Partnership Propels International Initiatives. Texas A&M University, Mar 29, 2024. https://energy.tamu.edu/news_item/oil-and-gas-research-partnership-propels-international-initiatives/.
9. Linking science, innovation, and policy to transform the world's energy systems. MIT Energy Initiative, <https://energy.mit.edu/> (Date of Access: Oct 12, 2024).
10. Best universities for Artificial Intelligence (AI) in Russia. Edurank, <https://edurank.org/cs/ai/ru/> (Updated: Feb 29, 2024).
11. Шпильман, А. Зачем искусственный интеллект нефтяникам и сколько рабочих мест он может предложить людям. E-plus, Oct 23, 2023. <https://e-plus.media/people/zachem-iskusstvennyj-intellekt-neftyantikam-i-skolko-rabochih-mest-on-mozhet-predlozhit-lyudyam/?ysclid=m6xvsm151155879230>.
12. Гордеева, К. Нефти нужны нефтяники. Ведомости, Sep 10, 2023. www.vedomosti.ru.
13. Бердиев, Х. Сун'ий интеллект ва унинг нефт ва газ соҳасидаги тутган ўрни. Teletype, Nov 1, 2022. www.teletype.in.
14. Абдуқундузова, Н. Сун'ий интеллект – технологик ривожланиш асоси. Yuz, Nov 5, 2021. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--tehnologik-rivojlanish-asosi>.
15. Зокиров, Б. Келажак технологиялари учун кураш: нега Хитой ва Россия сун'ий интеллектни ривожлантиришдан манфаатдор? UzAnalytics, Jun 30, 2021. <https://www.uzanalytics.com/siyosat/9463/>.
16. Зинченко, А. Нефтегазовые вузы России. ProPostuplenie, Jul 10, 2020. <https://propostuplenie.ru/article/neftegazovye-vuzy-rossii>.

16 Raqamli egizak (digital twin) – bu real obyekt, tizim, jarayon yoki insonlarning virtual nusxasidir.

17 Искусственный интеллект в образовании: плюсы и минусы. 17 июня 2024. www.dzen.ru

18 Chuqur o'rganish (deep learning) – bu mashinali o'qitishning bir turi bo'lib, unda katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamidan shakllanadigan ko'p qatlamli neyron tarmoqlardan foydalaniladi.

19 Искусственный интеллект в управлении техническими системами. www.usptu.ru (Дата посещения: 5 ноября 2024).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>